

NOMLANISH ASOSIGA TAMG'A YOKI MAXSUS BELGILAR SABAB BO'LGAN ETNONIMLAR BILAN BOG'LIQ JOY NOMLARI

Jo'raboyeva Gulrux Solijonovna

Farg'ona davlat universiteti dotsenti, (PhD)

gjuraboyeva2021@gmail.com,

+998911151562

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17615231>

Har qanday etnonimning o'z ma'nosi, kelib chiqishi bilan bog'liq asoslar mavjud. Ba'zi bir etnonimlar qadimiy so'z bo'lgani bois ma'nosini tushunish qiyin. Odatda xalq, millat, shuningdek, qabilalar, yirik urug'larning nomlari qadimiy bo'ladi. Qadimda shaxsni qaysi urug' va qabilaga mansubligini anglatuvchi hujjat bo'lmagan, lekin tana a'zolarida: yuzi yoki yelka, qo'l qismida turli xil belgilar bo'lgan. Masalan: 1) hindular yoki ibtidoiy jamoaga tegishli odamlar yuz va qo'llariga turli ranglardan belgilar chizganlar; 2) lo'lilarda tananing yuz va qo'l qismlariga turli xil belgilar qo'yilgan; 3) hozirda ham tamg'a sanalmasa-da ayrim odamlarda turli xil rasm, ism va so'zlar tasviri tushirilgan tatirovka, nakolka yozuvlari bor. Ushbu belgilar etnik jamoalarni farqlash uchun belgi, tamg'a vazifasini bajargan va shu asosida ham yangi etnik jamoa nomi paydo bo'lgan [2].

Tamg'a (bu so'zning azaliy shakli-taqma) ko'pchilik turkiy va mo'g'ul xalqlarining chorvachilik bilan bog'liq bo'lgan ramziy nishon, belgisi nomi. Ibtidoiy o'tmishda qo'lga o'rgatilgan hayvonlarning ma'lum bir shaxsga yoki jamoaga tegishli ekanligini bildirish uchun tamg'a shakllari va turlari o'ylab topilgan, belgi ramzi hayvonlarning oyog'iga, yelkasiga yoki bo'yniga, qulog'iga yoki soniga bosilgan, ana shu vazifani bajargan nishon ramzi muhr maqomiga ega bo'lgan. Keyinchalik bu ramziy belgi jamoa (urug', qabila)ning tug'i, tug'rosiga tasvir sifatida tushunilgan. Chorvador jamoalarning tamg'asi bo'lishi majburiy sanalib, o'sha shakli asosida urug'lar nomlangan [1; 71].

Bundan tashqari, tarixda turli xil urush, qo'zg'alon, isyonlar natijasida qo'lga tushgan asirlarga (hukmdorlar tomonidan avf etilib, keyinchalik topib olish uchun) ham belgilar (tamg'a) qo'yib ozod qilib yuborgan. To'plagan materiallarimiz orasida nomi maxsus belgi yoki tamg'a bilan bog'liq bo'lgan Farg'ona vodiysi etnotoponimlariga oid quyidagi joy nomlarini uchratdik:

O'ROQLIYUZ – Farg'ona viloyati Bo'ston tumanidagi qishloq nomi. Tarkibi: *o'roq + -li + yuz*. *O'roqliyuz* – urug' nomi. Tamg'asi o'roq shaklidagi belgini anglatadi. T.Nafasovning ta'kidlashicha, tamg'a asosida nomlangan etnonimlar *-li* qo'shimchasi bilan yasalgan: *Qo'shtamg'ali, voxtamg'ali, oytamg'ali, to'rttamg'ali*. *Tamg'aning belgisi (shakli, tuzilishi, miqdori) + tamg'a so'zi + li qo'shimchasi* kabi lisoniy qolipli etnonimlar miqdori nisbatan kam, lekin o'tmishda tamg'a asosida

yuzaga kelgan etnotoponimlarning barchasi ana shu lisoniy qolipda shakllangan [1].

QORASADOQ – Farg‘ona viloyati Jalaquduq, Qo‘rg‘ontepa tumanlaridagi qishloq nomi. Tarkibi: *qora + sadoq*. Qorasadoq – urug‘ nomi. Qirg‘izlarning qandi, kesek, no‘yg‘ut, sayaq qabilalari tarkibida qayd qilingan urug‘. Sadoq – yoy o‘qi solinadigan to‘rvacha, o‘qdon; urug‘ tamg‘asi sadoq shaklida bo‘lgan [3; 51].

BOLG‘ALI – Farg‘ona viloyati O‘zbekiston tumanidagi qishloq nomi. Tarkibi: *bolg‘a + -li*. *Bolg‘ali* – urug‘ nomi. Bu urug‘ qozoq, qoraqalpoq, qirg‘iz va o‘zbek xalqiga mansub. O‘zbeklarning saroy, qo‘ng‘irot, Surxondaryo turkmanjuzlari, kenagas, qurama, Nurota turkmanlarida ham *bolg‘ali* urug‘i mavjud. Urug‘ning tamg‘asi *bolg‘a* shaklida bo‘lgan [4; 69]. Mazkur so‘z semantikasi quyidagi shaklda o‘zgarib borgan: *ish quroli nomi > tamg‘a shakli nomi > urug‘ nomi > qishloq nomi*. *Bolg‘ali* – `shu nomdagi urug‘ vakillari yashaydigan joy, qishloq`dir.

QIRGULI – Farg‘ona shahrida joylashgan shaharcha, mahalla nomi. Qo‘qon xonligi tarixiga oid arxiv hujjatlarida *Kirgil* – (كر كیل) shaklida berilgan [5; 522]. T.Nafasovning yozishicha, qadimda mollar tanasiga bosiladigan tamg‘a turi va uning nomi `qirg‘i` bo‘lgan. Qirg‘ilar tut kabi qattiq tarkibli yog‘ochdan ishlangan bo‘lib, undan turli maqsadlarda foydalanilgan. Masalan, jun titadigan va taraydigan asbob, teri oshlanganidan keyin ichki po‘stlar shilib olinadigan, teriga silliqlik berish uchun ishlatiladigan asbob, duradgorlar yog‘ochlarning ust qismiga silliqlik berishda ishlatiladigan asbob. Ana shu asboblarning tuzilishi va tashqi shakliga o‘xshatma qilib molga tamg‘a bosilgan: uch yoki undan ko‘proq chiziqli, ya‘ni taroqsimon shaklda bo‘lgan. Shu shaklda tamg‘asi bo‘lgan jamoa qirg‘i, qirg‘ili deb atalgan va urug‘ nomiga aylangan [4; 375]. Ushbu shaharcha nomi ham `qirg‘ili` etnonimi asosida vujudga kelgan bo‘lib, toponimni “qirning guli” sifatida talqin etish va *Qirguli* tarzida yozish xatodir.

QO‘G‘ALI – Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumanidagi mahalla nomi. N.Oxunov “Joy nomlari ta‘biri” lug‘atida Qangli etnotoponimi bilan bog‘liq bir ma‘lumotni qayd etgan edi. Unga ko‘ra Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumaniga qarashli bir-biriga tutash bo‘lgan uch qishloq Irg‘oli, Bolg‘ali, Qo‘g‘ali deb yuritilsa-da, ular xalq nutqida bir umumiy nom bilan Qangli deb ataladi. Bunga sabab toponimlarga asos bo‘lgan *irg‘oli, bolg‘ali, qo‘g‘ali* etnonimlarining barchasi – *qangli* qabilasi tarkibiga kiruvchi urug‘ tarmoqlari ekanligini yozgan edi. Demak, 92 bovli o‘zbek qabilalaridan biri bo‘lgan Qanglining bir tarmog‘i *qo‘g‘ali* (urug‘ning tamg‘asi qo‘g‘a shaklida bo‘lgan) hisoblanib, joy nomi “Mana shu urug‘ vakillari istiqomat qiladigan manzil, makon” degan ma‘noni anglatadi [6; 78].

Shunday qilib, toponimlar, jumladan, etnotoponimlar o'zbek tilining tarixiy va madaniy til birligi sifatida o'zida xalqning diniy-mifologik qarashlari, urf-odatlari, qadriyatlari hamda turmush tarziga doir muhim ma'lumotlarni mujassamlashtiradi. Ularni lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish til va madaniyat munosabati, qolaversa, xalqning madaniy qarashlari va an'analarini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Нафасов Т. Ўзбек уруғ ва қабилаларининг номланишида тамғанинг роли // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2006. - № 2.
2. Эргашев А. Андижон вилояти этнотопонимларининг ареал-ономастик тадқиқи: Филол. фанлари номзоди ... дисс. – Тошкент, 2012.
3. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент, 2005.
4. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009.
5. Троицкая А.Л. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. – Москва: Наука, 1968.
6. Охунов Н. Жой номлари таъбири. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994.